

«МАРКАЗИЙ ОСИЁ – ХИТОЙ» ҲАМКОРЛИК ФОРМАТИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ

Ровшан Аминов

Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439615>

Аннотация. Мақолада “Марказий Осийё – Хитой” формати шаклланишининг асосий шарт-шароитлари ва омиллари таҳлил қилинган. Хусусан, глобал геосийёсий трансформациялар, халқаро муносабатларда “форматлар рақобати”нинг кучайиши, иқтисодий интеграция жараёнлари, “Бир макон – бир йўл” ташаббусининг илгари сурилиши ҳамда энергетик хавфсизлик масалаларининг мазкур формат ривожига таъсири ёритилган. Шунингдек, форматнинг институционаллашув босқичлари, ташқи ишлар вазирлари учрашувлари ва давлат раҳбарлари саммитлари мисолида таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан “Марказий Осийё – Хитой” формати қисқа вақт ичида минтақадаги муҳим кўп томонлама ҳамкорлик механизмига айлангани асослаб берилган.

Калим сўзлар: Марказий Осийё, Хитой, геосийёсат, иқтисодий интеграция, “Бир макон – бир йўл”, энергетик хавфсизлик, транспорт-логистика, минтақавий ҳамкорлик, Сиань декларацияси.

Аннотация. В статье анализируются основные предпосылки и факторы формирования формата «Центральная Азия – Китай». В частности, рассматривается влияние глобальных геополитических трансформаций, процессов экономической интеграции, продвижения инициативы «Один пояс – один путь», а также вопросов энергетической безопасности на развитие данного формата. Кроме того, проанализированы этапы институционализации формата на примере встреч министров иностранных дел и саммитов глав государств. Автор обосновывает, что формат «Центральная Азия – Китай» за короткий период превратился в важный механизм многостороннего сотрудничества в регионе.

Ключевые слова: Центральная Азия, Китай, геополитика, конкуренция форматов, экономическая интеграция, «Один пояс – один путь», энергетическая безопасность, транспортно-логистическое сотрудничество, региональное взаимодействие, Сианьская декларация.

Abstract. The article analyzes the main prerequisites and factors behind the formation of the “Central Asia – China” format. In particular, it examines the impact of global geopolitical transformations, processes of economic integration, the promotion of the Belt and Road Initiative, as well as issues of energy security on the development of this format. The study also explores the stages of institutionalization of the format through the meetings of foreign ministers and summits of heads of state. The author argues that the “Central Asia – China” format has rapidly evolved into an important mechanism of multilateral cooperation in the region.

Keywords: Central Asia, China, geopolitics, economic integration, Belt and Road Initiative, energy security, transport and logistics cooperation, regional cooperation, Xi’an Declaration.

Кириш

Сўнги йилларда халқаро муносабатлар тизимида кузатилаётган геосиёсий трансформациялар, глобал иқтисодий рақобатнинг кучайиши ва минтақавий интеграция жараёнларининг фаоллашуви давлатлараро ҳамкорликнинг янги форматларини шакллантириш заруратини юзага келтирмоқда. Айниқса, пандемиядан кейинги даврда халқаро мулоқот механизмларини институционаллаштириш, ташқи сиёсий ва иқтисодий ҳамкорликни тизимли асосда ривожлантириш масалалари долзарб аҳамият касб этди. Бундай шароитда Марказий Осиё давлатлари ва Хитой ўртасидаги муносабатлар ҳам янги босқичга кўтарилиб, кўп томонлама ҳамкорликнинг барқарор институционал механизми шакллана бошлади.

Марказий Осиё географик жиҳатдан Евроосиё маконининг муҳим стратегик худуди ҳисобланади. Минтақанинг бой табиий ресурслари, транспорт-транзит имкониятлари, барқарорлик ҳамда Шарқ ва Ғарбни боғловчи геоиқтисодий марказ сифатидаги ўрни уни халқаро майдонда жозибадор ҳамкорга айлантирмоқда. Хитой учун эса Марказий Осиё нафақат кўшни минтақа, балки энергетик хавфсизликни таъминлаш, транспорт йўлакларини диверсификация қилиш ва "Бир макон – бир йўл" ташаббусини амалга оширишда муҳим стратегик шерик ҳисобланади.

Шу нуқтаи назардан, Хитой ва Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги ҳамкорликнинг янги ҳамкорлик формати босқичма-босқич шаклланди. Ушбу жараён, айниқса, глобал ўзгаришлар ва пандемия шароитида мулоқот механизмларини тизимлаштириш зарурати ортиб борган бир даврда жадаллашди.

Мазкур мақоланинг мақсади Марказий Осиё - Хитой ҳамкорлик формати шаклланишининг шарт-шароитлари ва омилларини таҳлил қилиш ҳамда ушбу форматдаги кўп томонлама ҳамкорликнинг босқичма-босқич ривожланиши, унинг сиёсий, иқтисодий ва транспорт-логистика соҳаларидаги аҳамияти ҳамда унинг минтақа барқарорлиги ва тараққиётидаги ўрнини ёритишдан иборат.

Тадқиқотда тарихийлик, қиёсий таҳлил, эксперт баҳолари ва тизимли ёндашув усулларидан фойдаланилди.

«Марказий Осиё-Хитой» формати замонавий институционал кўринишида шаклланиши бир нечта муҳим омилларнинг кетма-кет келиши натижаси бўлди.

«Марказий Осиё - Хитой» формати шаклланишининг шарт-шароитлари Хитойнинг минтақа давлатлари билан муносабатлари ривожланиши жараёнида бир неча ўн йиллар давомида босқичма-босқич шаклланди.

Сиёсий мулоқот чуқурлашиб, савдо-иқтисодий алоқалар кенгайиб, хавфсизлик, инфратузилма ва энергетика соҳаларида ўзаро боғлиқлик кучайган сари ҳамкорликни янада институционаллаштирилган ва мунтазам мувофиқлаштирувчи механизмга эҳтиёж юзага келди¹.

2020-йиллар бошига келиб ҳамкорлик кўлами шундай даражага етдики, икки томонлама каналлар йирик қўшма лойиҳалар ва минтақавий ташаббусларни самарали бошқариш учун етарли бўлмай қолди.

Шу шароитда алоҳида кўп томонлама «Марказий Осиё – Хитой» формати яратилиши ҳамкорлик эволюциясининг мантиқий босқичи бўлиб, ўзаро ҳамкорликни

¹ Zhao Huasheng. "China's Regional Policy in Central Asia: Continuity and Change in the 2020s". // Journal of Eurasian Studies. – 2023. – Vol. 14. – No. 2. – P. 112-125.

тизимлаштириш, сиёсий ишончни мустаҳкамлаш ва минтақавий ривожланишнинг муҳим масалалари бўйича мувофиқлаштирилган қарорлар қабул қилишга қаратилди.

Олимлар ушбу эволюцияни шартли равишда тўртта асосий гуруҳдаги омилларга ажратишни таклиф этмоқда: геосиёсий, иқтисодий-инфратузилмавий, энергетик ва хавфсизлик омиллари².

1. Геосиёсий трансформация ва «форматлар рақобати». Муҳим ташқи омиллардан бири Марказий Осиё минтақаси билан бошқа йирик халқаро акторлар томонидан «Марказий Осиё+1» форматларининг яратилиши бўлди.

2017 йилдан буён Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан амалга оширилаётган очик, прагматик ва узоқни кўзлаган ташқи сиёсат Марказий Осиёда мутлақо янги сиёсий муҳит ва ҳамкорлик архитектурасини шакллантирди. Қисқа тарихий давр ичида минтақа давлатлари ўртасида йиллар давомида тўпланиб қолган кўплаб муаммоли масалалар конструктив мулоқот ва ўзаро ҳурмат асосида ҳал этилди, яхши қўшничилик, ишонч ва стратегик шерикликка асосланган муносабатлар мустаҳкамланди.

Энг муҳими, Марказий Осиё давлатларида умумий минтақавий манфаатлар ва ягона ёндашувни шакллантиришга эришилди. Бу эса минтақага халқаро муносабатларнинг мустақил ва таъсирчан субъекти сифатида майдонга чиқиш, йирик давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан тенг, ўзаро манфаатли ва мувофиқлаштирилган ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш имконини берди. Бугунги кунда минтақа давлатларининг яқин ҳамжиҳатлиги савдо-иқтисодий, транспорт-коммуникация, энергетика, сув ресурслари, хавфсизлик ва экологик муаммолар каби долзарб масалаларни ҳал этишда муҳим ижобий омил сифатида намоён бўлмоқда.

Шу билан бирга, Марказий Осиёда қарор топган янги ўзаро ишонч муҳити минтақа барқарорлиги ва тараққиётини таъминлаш, унинг халқаро нуфузини ошириш ҳамда ташқи шериклар билан кўп томонлама ҳамкорлик механизмларини янада самарали ривожлантириш учун мустаҳкам замин яратди.

Минтақада турли халқаро акторлар ташқи сиёсий ва иқтисодий фаоллигининг ошиши Марказий Осиёнинг геосиёсий аҳамиятини янада кучайтирди ҳамда дипломатик форматлар ўртасида рақобат муҳитини шакллантирди.

Ушбу шароитда Хитой учун Марказий Осиё давлатлари билан муносабатларни янги босқичга олиб чиқиш ва уларни тизимли асосда ривожлантириш муҳим аҳамият касб этди. Зеро, Хитой минтақа давлатларининг энг йирик савдо-иқтисодий шерикларидан бири, шунингдек, инфратузилмавий ва инвестициявий лойиҳаларнинг асосий иштирокчиларидан ҳисобланади.

Шу нуктаи назардан, Пекин томонидан Марказий Осиё давлатлари билан мулоқот ва амалий ҳамкорликни алоҳида кўп томонлама формат доирасида институционаллаштиришга бўлган эҳтиёж табиий равишда юзага келди. Бу механизм томонларга ўзаро манфаатли ҳамкорликни мувофиқлаштириш, минтақавий барқарорликни мустаҳкамлаш ҳамда савдо, транспорт-коммуникация, энергетика ва инвестициялар соҳаларидаги шерикликни изчил ривожлантириш учун самарали платформа вазифасини бажармоқда.

«Марказий Осиё – Хитой» формати яратилиши Пекинга сиёсий мулоқот, иқтисодий ташаббусларни мувофиқлаштириш ва қўшма лойиҳаларни илгари суриш учун мустақил

² Хуан Цзин. "Геополитическая экономика сотрудничества Китая и Центральной Азии в новую эпоху". // Вестник международных организаций. – 2024. – № 3. – С. 115-132.

платформа шакллантириш имконини берди. Шунингдек, бу механизм Хитойнинг Марказий Осиёдаги стратегик иштирокини мустаҳкамлашга ва ҳамкорликни янги институционал босқичга олиб чиқишга хизмат қилди.

«Марказий Осиё – Хитой» формати шаклланишининг яна бир омилларидан бири айрим мавжуд минтақавий платформалар, аввало Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг самарадорлиги нисбатан пасайгани бўлди³.

2017 йилда Ҳиндистон ва Покистоннинг ташкилотга кўшилиши натижасида ШХТ таркиби анча кенгайди ва унинг институционал тузилмаси мураккаблашди. Аъзолар сонининг кўпайиши ҳамда турли геосиёсий манфаатларнинг мавжудлиги қарор қабул қилиш жараёнини секинлаштирди ва замонавий вазиятга камроқ мослашувчан қилди. Натижада ташкилот кўпроқ умумий декларатив ташаббусларга эътибор қарата бошлади, ҳолбуки иқтисодий ва инфратузилмавий лойиҳаларни илгари суриш учун янада тезкор механизмлар талаб этиларди.

Шу шароитда Хитой учун айнан Марказий Осиёнинг беш давлати - Қозоғистон, Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркменистон билан бошқа йирик давлатлар иштирокисиз тўғридан-тўғри мулоқот олиб бориш имконини берувчи ихчам ва самарали платформага эҳтиёж пайдо бўлди.

«Марказий Осиё – Хитой» формати айнан шундай механизм бўлиб, савдо, инфратузилма, транспорт йўлақлари, энергетика ва гуманитар алмашув каби аниқ минтақавий вазифаларни ҳал этишга қаратилган мослашувчан ҳамкорлик платформасини шакллантирди.

2. Иқтисодий интеграция ва «Бир макон – бир йўл» ташаббуси. «Марказий Осиё – Хитой» формати шаклланишининг яна бир муҳим омилларидан бири 2020-йиллар бошига келиб Марказий Осиё давлатлари билан Хитой ўртасидаги икки томонлама ҳамкорлик ўлчами ва кўлами сезиларли катта даражага етиши бўлди.

Бу даврга келиб ҳамкорлик савдо, инвестициялар, энергетика, транспорт инфратузилмаси, саноат кооперацияси ва гуманитар алмашув каби кўплаб соҳаларни қамраб олди. Кўшма лойиҳалар сони ва иқтисодий алоқалар интенсивлиги сезиларли даражада ошди. Бу эса ҳамкорликни фақат икки томонлама эмас, балки минтақавий даражада ҳам мувофиқлаштириш заруратини келтириб чиқарди⁴.

2020 йил якунларига кўра Хитой ва Марказий Осиёнинг беш давлати ўртасидаги савдо айланмаси тахминан 38,6 млрд долларни ташкил этди. Ўзбекистон билан савдо ҳажми 6,6 млрд доллар атрофида бўлди. Шу даврда тўқимачилик, кимё ва электротехника каби соҳаларда саноат кооперацияси фаол ривожланди⁵.

Қозоғистон ва Ўзбекистон Хитой инвестицияларининг асосий қабул қилувчи давлатларига айланди. 2020 йил ҳолатига кўра Қозоғистонда умумий қиймати 27 млрд доллардан ортиқ бўлган 50 дан зиёд кўшма саноат лойиҳалари амалга оширилмоқда эди.

Шунингдек, «Хитой – Европа» темир йўл контейнер поездлари сони 2020 йилда 50 фоиздан ортиққа ўсиб, 12 400 поездга етди.

³ Marlene Laruelle. “The Shanghai Cooperation Organisation: A Regional Organization in the Making?” Journal of Eurasian Studies, 2018;

⁴ World Bank. Trade and Global Value Chains in Central Asia. Washington, DC: World Bank, 2023; Asian Development Bank. Regional Cooperation and Integration in Asia and the Pacific. Manila, 2022.

⁵ Asian Development Bank. Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program Review, 2021.

Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон транспорт йўлаги бўйича ҳам музокаралар фаоллашди. 2020 йилда мультимодал (автомобиль ва темир йўл) юк ташиш йўналиши ишга туширилди.

Бу жараёнда 2013 йилда илгари сурилган «Бир макон – бир йўл» ташаббуси алоҳида аҳамият касб этди. Ўтган ўн йил давомида Марказий Осиёда темир йўллар, автомобиль магистраллари, қувурлар, логистика марказлари ва қуруқ портлар тармоғи шаклланди.

Ушбу инфратузилмавий тармоқ кенгайтириш трансчегаравий йўлакларни бошқариш бўйича умумий қоидаларни шакллантириш заруратини туғдирди. Бу, биринчи навбатда, божхона тартиб-таомиллари, техник стандартлар, транспорт қоидалари ва логистика рақамли платформаларини мувофиқлаштиришни талаб қилди.

Шу сабабли «Марказий Осиё - Хитой» формати ушбу масалаларни ягона мулоқот механизми доирасида муҳокама қилиш учун қулай платформага айланди.

2. Энергетик хавфсизлик. Марказий Осиё Хитой учун энергия таъминотини диверсификация қилишдаги асосий қуруқлик манбаларидан бирига айланди. Минтақа, айниқса Туркменистон ва Ўзбекистондан табиий газ ҳамда Қозоғистондан нефть етказиб бериш бўйича муҳим роль ўйнайди.

Асосий инфратузилмавий лойиҳа «Марказий Осиё – Хитой» магистрал газ қувурлари тизими ҳисобланади⁶.

- А линияси – 2009 йил декабрда ишга туширилган, қуввати 15 млрд куб метр.
- В линияси – 2010 йил октябрда ишга туширилган, қуввати 15 млрд куб метр.
- С линияси – 2014 йилда ишга туширилган, қуввати 25 млрд куб метр.

Ушбу уч линиянинг умумий қуввати йилига 55 млрд куб метрни ташкил этади.

Ҳозирда D линияси қурилиши режалаштирилган бўлиб, у Туркменистон – Ўзбекистон – Тожикистон – Қирғизистон – Хитой йўналиши орқали ўтади. Унинг қуввати йилига 30 млрд куб метр бўлиши кутилмоқда.

У ишга туширилгандан кейин бутун тизимнинг умумий қуввати йилига 85 млрд куб метрга етиши мумкин.

2009 йилдан буён мазкур қувур орқали Хитойга 500 млрд куб метрдан ортиқ табиий газ етказиб берилган.

Марказий Осиё Хитой учун чегарабўйи барқарорлик нуқтаи назаридан стратегик аҳамиятга эга. Минтақадаги **барқарорлик** бевосита Шинжон-Уйғур автоном районидаги вазиятга таъсир кўрсатиш эҳтимоли мавжуд.

Хитой ва минтақа давлатлари терроризм, сепаратизм ва экстремизмни асосий хавфсизлик таҳдидлари сифатида баҳолайдилар.

2021 йилда АҚШ ва НАТО қўшинлари Афғонистондан чиқиб кетгач, минтақада хавфсизлик бўшлиғи пайдо бўлди. Бу эса Хитой ва Марказий Осиё давлатлари учун ушбу мамлакат билан муносабатлар бўйича мувофиқлаштирилган позиция ишлаб чиқиш заруратини кучайтирди.

Марказий Осиё Хитойни Европа ва Яқин Шарқ билан боғловчи асосий қуруқлик транзит йўлаги ҳисобланади. Шу сабабли инфратузилма объектларини ҳимоя қилиш ва транспорт коридорлари хавфсизлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

4. COVID-19 пандемияси. 2020 йилда юзага келган COVID-19 глобал пандемияси халқаро муносабатлар тизимига жиддий таъсир кўрсатиб, давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик

⁶ Ахмедов С. Ж. "Энергетическая дипломатия Китая в Центральной Азии: новые реалии и долгосрочные интересы". // Проблемы Дальнего Востока. – 2024. – № 4. – С. 77-92.

форматларини қайта кўриб чиқиш заруратини юзага келтирди. Айниқса, Хитой ва Марказий Осиё давлатлари учун мазкур инкироз нафақат синов, балки ўзаро мулоқотни институционаллаштириш учун муҳим туртки - тўғридан-тўғри катализатор вазифасини бажарди⁷.

2020 йил 16 июль куни «Марказий Осиё - Хитой» формати доирасида ташқи ишлар вазирларининг **биринчи** видеоконференцияси бўлиб ўтди. Ушбу учрашув пандемия шароитида ҳамкорликни мувофиқлаштириш, ахборот алмашиш, тиббий ёрдамни ташкил этиш ва иқтисодий барқарорликни таъминлаш каби долзарб масалаларни муҳокама қилиш учун муҳим платформага айланди.

Пандемия шароитида умумий таҳдидларга қарши биргаликда курашиш эҳтиёжи давлатларни яқинлаштирди ва ўзаро ишончни мустаҳкамлади. Шу тариқа, умумий чақириқларга бирлашган ҳолда ечим излашга интилиш «Марказий Осиё – Хитой» формати шаклланиши ва унинг кейинги босқичларда изчил ривожланишига салмоқли ҳисса қўшди. Бу эса мазкур форматни нафақат инкирозга жавоб сифатида, балки узоқ муддатли стратегик ҳамкорлик механизми сифатида шакллантиришга хизмат қилди.

Хулоса

Хитой ва Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги ҳамкорликнинг янги институционал формати босқичма-босқич шаклланди. Ушбу жараён, айниқса, глобал ўзгаришлар ва пандемия шароитида мулоқот механизмларини тизимлаштириш зарурати ортиб борган бир даврда жадаллашди.

Жумладан, 2020 йил июль ойида ташқи ишлар вазирларининг биринчи онлайн учрашуви бўлиб ўтди. Мазкур мулоқот пандемия шароитида амалга оширилган бўлса-да, у доимий ва тизимли мулоқот форматига асос солди ҳамда томонлар ўртасида сиёсий ишончни мустаҳкамлашга хизмат қилди.

Кейинги муҳим босқич 2022 йил январь ойига тўғри келади. Дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 30 йиллиги муносабати билан давлат раҳбарларининг онлайн саммити ташкил этилди. Унда кўп томонлама ҳамкорликни чуқурлаштириш, савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича стратегик йўналишлар белгилаб олинди.

Ушбу жараён 2023 йил май ойида Сиань шаҳрида ўтказилган биринчи офлайн саммит билан янги босқичга кўтарилди. Саммит яқунларига кўра қабул қилинган Сиань декларацияси томонлар ўртасидаги ҳамкорликни институционал жиҳатдан мустаҳкамлаб, унинг узоқ муддатли ривожланиш йўналишларини белгилаб берди. Мазкур ҳужжат савдо, инвестиция, транспорт-логистика, энергетика ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни янада чуқурлаштириш учун мустаҳкам сиёсий ва ҳуқуқий асос вазифасини ўтайди.

Шу тариқа, қисқа вақт ичида мазкур формат оддий мулоқот майдонидан комплекс ва барқарор ҳамкорлик механизмига айланиб, минтақадаги кўп томонлама шерикликнинг муҳим устуни сифатида шаклланди

⁷ Умаров А. А. "Центральная Азия и Китай: формирование новой архитектуры регионального сотрудничества". // Мировая экономика и международные отношения. – 2025. – № 2. – С. 92-95.